

A TECNOLOGIA E AS MUDANÇAS NAS GERAÇÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.15035336

Lourdes Harka

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: lourdesharka12493@student.mustedu.com

RESUMO

Este trabalho visa esclarecer as mudanças pelas quais o mundo está passando, com surgimento das novas tecnologias bem como as transformações que estão acontecendo nas gerações, e estas estão buscando formas de se adaptarem e conviverem entre si. Devido as mudanças de culturas as quais o meio em que fomos acostumados está sendo alterado. Foi elaborado através de leitura de documentos oferecidos pela faculdade e pesquisa na internet. O mesmo busca responder as três seguintes questões. Como deve ser a educação mediante a modernidade atual e a geração atual de estudantes? Quais são as suas características? Como as instituições e os professores devem se portar diante dessa realidade? Podemos observar que os problemas encontrados nas instituições escolares e as dificuldades pelas quais todos os membros das instituições estão enfrentando, faz com que analisamos as formas como devem ser feitas estas mudanças no ensino atualizado e que estas alterações nos leve a um futuro, aonde ela tenha prioridade, respeito e o professor seja tratado com a dignidade que ele merece.

Palavras-chave: Geração, Educação, Mudanças, Tecnologias.

ABSTRACT

This work aims to clarify the changes that the world is going through, with the emergence of new technologies as well as the transformations that are happening in generations, and they are looking for ways to adapt and coexist with each other. Due to changes in cultures, the environment we are used to is being altered. It was prepared by reading documents offered by the college and researching on the internet. It seeks to answer the following three questions. What should education be like given today's modernity and the current generation of students? What are its characteristics? How should institutions and teachers behave in the face of this reality? We can observe that the problems found in school institutions and the difficulties that all members of the institutions are facing, makes us analyze the ways in which these changes should be made in updated teaching and that these changes lead us to a future, where it has priority, respect and the teacher is treated with the dignity he deserves.

Keywords: Generation, Education, Changes, Technologies.

1 Introdução

O presente trabalho é uma pesquisa que visa entender as diferenças e as diversidades entre as gerações e o comportamento exclusivo de cada uma, as quais a modernidade e os avanços tecnológicos estão fazendo o mundo mudar e formar pessoas com capacidades diferenciadas. A metodologia a ser pesquisada é um estudo de documentos oferecidos pela faculdade Must, e artigos da internet, onde os textos oferecem as informações para formular este trabalho. Através destas leituras podemos ver que estamos tendo um choque na cultura e numa busca incessante para entendermos e aprimorarmos as tecnologias encontradas no decorrer do percurso. As pessoas pertencentes às gerações foram separadas por faixas etárias as dos Veteranos, as Baby Boomers, X, Y ou Millennials, Z e Alfa, estão se adaptando com as novas e estimulantes tecnologias, os da geração líquida estão cada dia mais atualizados e desenvolvidos com a modernização do mundo tecnológico. Como eles estão se organizando para se adaptarem e de uma forma conjunta, explorando suas habilidades, diversidades, potencialidades e competências exigidas em sala de aula.

Cardoso (2011) comenta que: “É uma exigência que vem da necessidade de ter de lidar com a diversidade. Diversidade (e quantidade) de informação, com muitas fontes e através de diversos meios; diversidade de alunos e suas famílias definidos por saberes, atitudes e crenças muito diversificados.”

2 ENCONTRO DE GERAÇÕES E OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS

Para algumas gerações de muitos anos atrás, eles buscavam estabilidades, nas famílias, empregos e faziam economia financeira para poderem sobreviver, às dificuldades encontradas durante suas vidas. Conforme o tempo foi passando e as gerações foram evoluindo houve mudanças nesta forma de viver, as tecnologias chegaram e mudou-se o comportamento da humanidade e a sociedade agora exige mudanças.. Hoje podemos encontrar pessoas de gerações diferentes no mesmo local de trabalho, em “quanto à crescente diversidade humana nas escolas é ainda demasiado percebida de modo problemático, etnocêntrico e assimilacionista.” Cardoso (2011).

Referindo-se ao espaço escolar, podemos perceber que o mesmo é composto por diferentes gerações. As gerações dos Veteranos, as Baby Boomers, X, Y ou Millennials, Z e Alfa. Cada uma, tem suas diferenças e características próprias:

Os veteranos buscam estabilidade em seus empregos e aprenderam a conviver com as dificuldades financeiras.

As Baby Boomers já conseguira inovar suas informações através da televisão, e com a mudança cultural esta trouxe equilíbrio que eles precisavam e um trabalho solido.

Quanto à geração X corriam atrás do próprio conhecimento nunca deixando de se atualizarem. Mas já entendiam que a vida não era só trabalho.

Como a geração Y foi a primeira a nascer na revolução tecnológica, procuram ter identidade própria não são motivados por dinheiro, e procuram por liberdade esperando que o mundo se adapte conforme suas necessidades.

A geração Z, como são super antenados não imaginam sua vida sem a tecnologia, para eles o passado não faz diferença, as relações são superficiais, mas pertencem a vários grupos

Online, encontram dificuldades quando precisam se comprometer com trabalho e na vida escolar.

A geração Alfa são pessoas criativas e curiosas sem medo dos erros e acertos, procuram por soluções rápidas, mas ficam chateados com aqueles não entendem qual caminho devem seguir.

A geração da modernidade líquida, a qual o sociólogo e filosofo, Zygmunt Bauman se refere, são pessoas consumistas e se veem como uma instituição, tudo pode mudar a qualquer momento, seus relacionamentos podem ser rompidos, porque neste tempos modernos nada pode durar. E com está modernidade liquida chegaram os novos desafios para a sociedade refletindo eles nas escolas e na sociedade em geral.

Cardozo (2011), "As mudanças orientadas para a resistência a estas atitudes são ideológicas e, por isso, lentas. Implicam processos institucionais e pessoais estruturados e continuados que coloquem em questão práticas docentes anteriores orientadas para contextos monoculturais. Implicam a consciencialização acerca das relações de si próprio com *outros* diferentes e desafiem atitudes de análise e reflexão

acerca da nova realidade social e do papel dos professores na promoção de mais e melhores oportunidades de aprendizagem para **todos** os alunos”.

A educação nestes tempos modernos, e sua atual geração, devem ser analisadas e repensada de uma forma onde a tecnologia nos traga benefícios em nossas metodologias, com tantas opções que está ao alcance das mãos do aluno a escola precisar fornecer um espaço onde tenha igualdade na hora de desenvolver as atividades para que ele consiga explorar as possibilidades e habilidades, de fora orientada ampliando ainda mais o seu conhecimento.

Cardozo (2011) “a distribuição desigual da informação na sociedade e na escola determinada por critérios culturais, sociais, económicos, etc., determinando fortemente os interesses de cada um face à informação disponibilizada e orientando a qualidade das suas escolhas de informação;”

O professor que agora mudou seu papel de **detentor** de conhecimento para **mediador** também consiga se beneficiar desta fase de desenvolvimento, não importando qual geração está inserida neste processo, ele esta sempre buscando meios de conseguir informações atualizadas para fazer um trabalho moderno e com resultados que consiga atrair a atenção dos alunos.

Cardoso (2011) nos esclarece que: “Para além de competências técnicas para lidar com as NTIC em termos de as inserir no processo curricular, espera-se que os professores desenvolvam perspectivas ideológicas que lhes permitam a análise crítica e reflexiva dos problemas e questões sociais que directa ou indirectamente alimentam aquelas tecnologias; ou seja, de um professor mediador, sistematizador, apoiante de escolhas, capaz de abertura democrática face a diversas perspectivas ideológicas.”

As características da educação diante desta modernidade e a geração a qual ela pertence, estão desafiando o sistema de ensino que já estava ultrapassado e agora necessitam de uma nova atualização buscando através da tecnologia os meios para conseguir alcançar seus objetivos propostos que a modernidade exige. Mas a realidade da nossa educação atual ela tem falhas e muita dificuldade para conseguir superar as barreiras impostas pelo sistema, pois as escolas têm pouco apoio dos governantes, e a burocracia encontrada pelo caminho se torna um caminho difícil e árduo, este acaba fazendo com que a ensino se atualize devagar e com os poucos recursos que ela recebe já faz uma grande coisa se sustentando e conseguindo fazer pequenas mudanças ao final de cada ano letivo. Mas como sempre o maior a ser

cobrado por resultados e o desempenho dos alunos são sempre os professores e gestores.

Para Cardoso (2011) observa que: “No seu conjunto as competências esperadas dos educadores e professores integram-se num perfil de docente intelectual, reflexivo e crítico, com a sabedoria para ler a sociedade em que vive e para que está a educar. É, evidentemente, um perfil desejável em qualquer circunstância, mas, sem dúvida, o processo de globalização e as diversidades que transporta reforçam a sua necessidade.”

As instituições e os professores diante desta realidade devem ir atrás de ferramentas metodológicas as quais deverão servir para fazer as mudanças necessárias, no currículo escolar e também flexibilidade no planeamento, sempre buscando por meio modernos, versáteis para que possa contribuir no objetivo, que é formar pessoas capazes de olhar para o futuro com pensamento crítico, humano e que consiga se adaptar as mudanças do mundo.

Cardozo (2011) “A passagem para esta concepção de prática curricular envolve dimensões fortemente ideológicas. Depende da consciência de cada professor acerca daquela autonomia e que as suas perspectivas sociais incluam preocupações em relação a situações de injustiça social, que esteja convicto da importância do seu papel na escola para as atenuar e reconheça o seu poder para estruturar processos curriculares com aquela finalidade.”

Com isto, as instituições procuram por tecnologias e técnicas perfeitas, currículos atualizados projetos perfeitos, escolas as quais podem fazer milagres na hora de buscar um aprendizado qualificado para todos, mas muitas vezes eles esquecem que mesmo com tantas alternativas e informações, ainda teremos falhas neste processo, e pecamos na hora de valorizar o ser humano, que com suas diferenças e complexidades estão apenas buscando o conhecimento para se desenvolverem como um ser que espera um futuro igual para todos.

Cardoso,(2011) “A realização de perspectivas de ensino centradas no ideal da igualdade de oportunidades; no valor da diversidade humana; na importância dos novos meios de acesso, selecção, tratamento e uso da informação para fins pessoal e socialmente úteis; nas finalidades curriculares orientadas para uma educação para a cidadania integradora destas variáveis, apela a programas e acções de formação que orientem, em novos sentidos, as competências docentes.”

Exigem muitos sobre atualizações nas escolas e no corpo docente, mas os nossos governantes também deveriam criar políticas públicas com menos burocracia que favorecessem as escolas, projetos para atualização dos membros que pertencem a estas comunidades e materiais didáticos específicos para este fim. Porque não adianta fazer cobrança das instituições, sabendo que para conseguir um resultado que faça a diferença neste trabalho deveria ser feito conjunto, com todos os interessados buscando o desenvolvimento nesta caminhada, que ela se tornaria muito mais leve e com resultados mais rápidos.

3 Considerações Finais

A proposta de trabalho era fazer uma pesquisa e o esclarecimento de três questões sobre a educação e as formas que as escolas estão e se adaptando para as novas tecnologias, e como estão se relacionando as gerações em suas diferenças de culturas e formas de pensar com o novo. Com ele tive a possibilidade de conhecer e refletir mais sobre as gerações e as suas características, também avaliar como as novas tecnologias estão fazendo a diferença no ambiente escolar.

Mas refletir sobre quem está no centro de tudo, “o professor”, as dificuldades pelo quais estão passando, como estas novas mudanças vem transformando suas carreiras, e vida pessoal e as formas a serem feitas para auxiliá-los na hora de fazer uma educação atualizada, de forma atraente para que os educandos, tenham um desenvolvimento e aprendizado de qualidade neste mundo cheio de novas tecnologias..

4 Referências Bibliográficas

Cardoso (2001). Os desafios da diversidade e das novas tecnologias. Disponível em: <https://www.apagina.pt/?aba=7&cat=107&doc=8565&mid=2>. (MATERIAIS DA MUST) Acessado em 18 de janeiro de 2024.

Mello, C; Almeda Neto, J; Petriolo, Regina. (2002). Educação 5.0 - Educação para o Futuro. Editora Proesso (MATERIAIS DA MUST) ACESSADO EM 19 DE JANEIRO DE 2024.